

УДК 616.36

DOI 10.5281/zenodo.10282818

**КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ,
ВОЗНИКШИЙ НА ФОНЕ РАКА ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ**

**A CLINICAL CASE OF MECHANICAL JAUNDICE THAT OCCURRED
AGAINST THE BACKGROUND OF PANCREATIC GLANDS CANCER**

СТЯЖКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,

доктор медицинских наук, профессор,

Ижевская государственная медицинская академия.

ЗАЙЦЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ,

кандидат медицинских наук,

Заведующий хирургическим отделением БУЗ УР «РКБ №1 МЗ УР».

САЛИХОВА ИНЗИЛЯ РАЛИФОВНА,

студентка,

Ижевская государственная медицинская академия.

ВАЛИЕВ РАУШАН РОБЕРТОВИЧ,

студент,

Ижевская государственная медицинская академия.

МАХМУТОВА ЭЛИНА РУСТЕМОВНА,

студентка,

Ижевская государственная медицинская академия.

STYAZHKINA SVETLANA NIKOLAEVNA,

Doctor of Medical Sciences, Professor,

Izhevsk State Medical Academy.

ZAITSEV DMITRY VIKTOROVICH,

Candidate of Medical Sciences,

Head of the surgical department of First Republican Clinical Hospital.

SALIKHOVA INZILIA RALIFOVNA,

Student,

Izhevsk State Medical Academy.

VALIEV RAUSHAN ROBERTOVICH,

Student,

Izhevsk State Medical Academy.

MAKHMUTOVA ELINA RUSTEMOVNA,

Student,

Izhevsk State Medical Academy.

В представленной статье рассматривается клинический случай механической желтухи, возникший на фоне рака головки поджелудочной железы. Изложены основные заболевания, при которых риск развития механической желтухи возрастает. Определены основные клинические проявления заболевания, в число которых входили следующие жалобы: боль в эпигастральной области, лока-

лизующаяся в правом подреберье; желтушность кожных покровов и склер глаз. Проведены лабораторные (общий анализ и биохимическое исследование крови) и инструментальные (УЗИ и МКТ) методы исследования. Сделаны выводы касательно клинического случая и изложены мысли о важности своевременного диагностирования и выбора тактики лечения при механической желтухе, возникшей на фоне рака головки поджелудочной железы.

The present article discusses a clinical case of mechanical jaundice that occurred against the background of pancreatic glands cancer. The main diseases in which the risk of developing mechanical jaundice increases are described. The main clinical manifestations of the disease were identified, which included the following complaints: pain in the epigastric region, localized in the right hypochondrium; jaundice of the skin and sclera of the eyes. Laboratory (general analysis and biochemical blood examination) and instrumental (ultrasound and CT) methods of investigation were carried out. Conclusions are drawn with regard to the clinical case and thoughts are presented on the importance of timely diagnosis and choice of treatment tactics for mechanical jaundice that arose against the background of pancreatic head cancer.

Ключевые слова: механическая желтуха (МЖ), нарушение желчеоттока, злокачественное новообразование, рак головки поджелудочной железы (РГПЖ), клинический случай, оперативное лечение.

Key words: mechanical jaundice (MJ), violation of bile outflow, malignant neoplasm, pancreatic head cancer, clinical case, surgical treatment.

Механическая желтуха (синонимы: подпеченочная, обтурационная, обструктивная) – это синдром, возникающий при нарушении оттока желчи в двенадцатиперстную кишку, причинами возникновения которого являются болезни печени, билиарной системы и поджелудочной железы [1].

Механическая желтуха в структуре патологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) является одним из распространенных заболеваний, встречаясь в 18% случаев от общего количества хирургических больных [2]. Особенность диагностики механической желтухи заключается в скоротечном проявлении симптомов, в число которых входят: иктеричность кожных покровов, слизистых оболочек и склер, потемнение мочи до цвета «пива», осветление кала, а также кахексия и нарушение аппетита [3]. В начальные периоды болезни механическая желтуха является лишь симптомом заболевания, но по мере прогрессирования обтурации просвета желчного пузыря и усиления застойных явлений может стать самостоятельной патологией [3].

Современные методы диагностирования совершили большой скачок в развитии, но на сегодняшний день дифференциальная диагностика обтурационной желтухи остается не простой задачей для врачей-специалистов в связи со схожестью ее клинических проявлений вне зависимости от этиологии [1; 3]. При диагнозе «желчнокаменная болезнь» риск развития механической желтухи возрастает в несколько раз. Так, по статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) четверть всего населения старше 60 лет и треть старше 70 лет страдают от желчнокаменной болезни, при этом механическая желтуха встречается как минимум в 10% случаях у данных лиц [1].

К заболеваниям, осложнением которых является обтурационная желтуха, можно отнести: воспалительные процессы с рубцовым сужением, паразитарные заболевания печени и желчных путей, а также врожденные заболевания и пороки развития печени и желчного пузыря. Другими частыми причинами возникновения МЖ являются злокачественные опухоли гепатопанкреатодуоденальной зоны, встречаемость которых среди населения составляет 10 случаев на 100.000 человек. По данным литературных источников, за последние пару лет отмечается рост числа больных раком поджелудочной железы [2; 4], при этом в 60-80% случаев опухоль локализуется именно в головке самого органа [5].

Рак головки поджелудочной железы (РГПЖ) занимает 7 место в структуре патологии ЖКТ, являясь одной из главной причиной летальности у онкологических больных [5; 6]. Наличие РГПЖ у пациента в 70-80% случаях гарантирует возникновение механической желтухи. Причиной этого является разрастание опухоли и сдавление желчного протока, которое вызывает нарушения нормального желчеоттока в двенадцатиперстную кишку. Хирургическая операция радикального лечения РГПЖ считается основным способом терапии данного заболевания, а химио- и радиотерапии в свою очередь относятся к вспомогательным методам лечения, выступая как паллиативное лечение для уменьшения болевых симптомов, облегчения жизни пациента и стабилизации их состояния [6; 7].

Наличие механической желтухи в диагнозе пациента намного усложняет процесс лечения, так как проведение хирургического вмешательства или противоопухолевой терапии затруднительно, поскольку в период разгара состояние пациента находится в стадии декомпенсации, что увеличивает риск летального исхода у больного.

По мнению хирургов, при наличии механической желтухи, РГПЖ считается неоперабельной [7]. В связи с этим, главная задача – это купирование проявлений желтухи, снижение явлений интоксикации, снижение уровня билирубина в крови путём декомпрессии желчных протоков малоинвазивными хирургическими методами. Основным способом разрешения пассажа желчи в таком случае является стентирование, которое выполняется подэндоскопической ретроградной холангиопанкреатографией (ЭРПХ), либо под чрескожной чреспеченочной холангиографией (ЧЧХГ) [7].

Раннее диагностирование основного заболевания, осложнением которого может быть механическая желтуха, является первостепенной задачей врачей всех уровней, позволяя своевременно назначить курс рациональной терапии, которая в долгосрочной перспективе позволит избежать у пациента необоснованных оперативных вмешательств [4].

Цель исследования. Провести анализ клинического случая пациента с диагнозом механическая желтуха, возникшая на фоне рака головки поджелудочной железы. Оценить клиническое состояние пациента на основании: жалоб и результатов физикальных, инструментальных и лабораторных методов исследования. Проанализировать исход госпитализации.

Материалы и методы. История болезни пациента с диагнозом механическая желтуха, возникшая на фоне рака поджелудочной железы, взятая из архива хирургического отделения 1 РКБ г. Ижевск.

Результаты исследования и их обсуждение. Изучение клинического случая установил факт наличия у пациента Г.Х. механической желтухи, возникшей на фоне рака поджелудочной железы. Из анамнеза пациента Г.Х. выяснилось, что поступил он 18.10.2023 г. в хирургическое отделение БУЗ УР «РКБ №1 МЗ УР» с жалобами на желтушность кожных покровов, склер глаз, мочу темного цвета и светлый кал. Больной так же проявлял жалобы на слабость, головокружение, дискомфорт в области живота, отсутствие аппетита и снижение массы тела.

При поступлении состояние пациента находилось в удовлетворительном состоянии, кожа и видимые слизистые иктеричного оттенка. При пальпации живот был мягким, безболезненным, печень из-под края реберной дуги не выступала, селезенка не пальпировалась. Симптомы раздражения брюшины отсутствовали.

Из анамнеза заболевания стало известно, что диагноз механическая желтуха ранее уже был диагностирован у пациента. Так, в течение 15 лет пациент Г.Х. предъявлял жалобы на приступы боли в эпигастрии, переходящие в правое подреберье. 30 июня 2022 г. Г.Х. был прооперирован в ГКБ №2 г. Ижевск по поводу острого калькулезного холецистита. Назначенная операция включала в себя Холецистэктомия из mini-инвазивного доступа. В послеоперационном периоде имелись рецидивирующие жалобы на приступы боли в правом подреберье и собственной эпигастральной области, проходил ежемесячно курс консервативного

лечения, по итогам терапии пациент Г.Х. похудел на 25 кг. В декабре 2022 г. больной повторно поступил на стационарное лечение, но уже в хирургическое отделение 1 РКБ г. Ижевск с диагнозом: ПХЭС, холедохолитиаз, обострение хронического билиарнозависимого панкреатита, механическая желтуха; проводимая консервативная терапия с положительным эффектом. На момент 27 июля 2023г. пациент Г.Х. самостоятельно обратился в приемное отделение 1 РКБ с жалобами на обострение болей в эпигастральной области, с иррадиацией в правом подреберье, а также на желтуху и повышение температуры тела. Был осмотрен хирургом, обследован и госпитализирован в хирургическое отделение 1 РКБ в срочном порядке. После госпитализации выписан с улучшением общего состояния.

Лабораторные методы исследования, проведенные на базе 1РКБ.

При поступлении была взята кровь на биохимический анализ. Выявлены следующие изменения: общий билирубин – 669,4 мкмоль/л (прямой – 282,2, непрямой – 386,6); АЛТ – 64,4 ед/л; АСТ – 114 ед/л; Альфа-амилаза – 8 ед/л; Щелочная Фосфатаза – 1058 Ед/л.

Общий анализ крови показал снижение показателей кровяного ростка до $2,87 \cdot 10^{12}/л$ (RBC); понижение Гемоглобина (HGB) до 91 г/л, а Гематокрит (HCT) составил – 26,8%, из чего следует, что у Г.Х. имелись признаки анемии.

Общий анализ мочи: Цвет – коричневый (цвета «Пива»), прозрачность – мутная, билирубин – 3+ (103 мкмоль/л), определялись следы белка.

Инструментальные методы исследования.

УЗИ органов брюшной полости показали, что печень в сагиттальной плоскости увеличена. Левая доля 7,6 см, правая – 15,0 см. Сосудистый рисунок печени обеднен. Углы печени закруглены. Внутривеночные желчные протоки расширены: сегментарные до 6 мм, долевые до 6 мм, внепеченочный 12 мм. Эхогенность паренхимы неравномерная, структура диффузно-неоднородная. Дополнительно: неотчетливые изоэхогенные очаги до 12-13 мм. Желчный пузырь: форма ее неправильная, перегиб в шейке, размеры: поперечник 5,4 см (увеличен), стенки: уплотнены, не утолщены. Дополнительно: в полости большое количество «застойной» эхо-взвеси. Общий желчный проток: расширен до диаметра в 20мм, в его просвете эхоструктуры не определяются, резко сужается на уровне головки поджелудочной железы.

Поджелудочная железа: размеры головки – 4,5 см, тела – 1,5 см, хвоста – 2,0см; контуры: неровные; плотность паренхимы: повышена, диффузно неоднородная. Вирсунгов проток расширен на всем протяжении до 11мм. Очаговые изменения: в проекции головки локализуется гипоехогенное солидное образование 4,5х3,0см с нечетким контуром. Заключение: В1 головки поджелудочной железы с выраженным билиарным и панкреатостазом, увеличение и «застой» эхо-взвеси в просвете желчного пузыря; ВПЖП расширен до 7 мм; метастазы в печени.

При мультиспиральной компьютерной томографии: Печень обычной формы, не увеличена (вертикальный размер правой доли до 141 мм), контуры печени ровные, четкие. Паренхима печени средней плотностью 45 ед.Н., неоднородной структуры за счет множественных гиперваскулярных очагов от 5 до 20мм. Внутривеночные желчные протоки расширены до 10мм. Желчный пузырь обычной формы, 116х48мм, рентген позитивные конкременты в просвете не определяются. Холедох расширен до 25мм, в терминальной части резко заканчивается. Поджелудочная железа обычной формы, дольчатого строения, не увеличена. Контуры железы четкие, ровные, структура неоднородная за счет объемного образования в головке 35х30х31мм с накоплением контрастного препарата. Вирсунгов проток расширен до 10мм. Паранкреатическая жировая клетчатка не изменена. Заключение: (Т-г) головки поджелудочной железы. Гиперваскулярные очаги печени (mts). Билиарная гипертензия. Холедохостазия с симптомом «ампутации». Расширение Вирсунгова протока.

На основании собранных данных физикальных, лабораторных и инструментальных методов исследования, был выставлен следующий клинический диагноз: Механическая желтуха. Рак поджелудочной железы T2N1M1 4 ст. после 6 курсов «Оксалиплатина» (2021г.) и после Сар+Вев до 08.22.

Проведенное оперативное лечение: лапаротомия, дренирование холедоха по поводу VI ворот печени с метастазами в печень от 20.10.2023. Также был назначен курс консервативной терапии, которая включала в себя следующие препараты: «Альбумин» 10%, раствора «NaCl» 0,9%; «Эзомепразол», «Грамадол», «Кеторол», «Реамберин», «Меропенем», «Омез», «Урсодезоксихолевая кислота», «Метоклопрамид».

На момент госпитализации исход лечения пациента Г.Х. определялся как благоприятный, наблюдалась положительная динамика, которую можно проследить в последующих анализах пациента. Биохимия крови от 02.11.2023 показала снижение общего билирубина до 277,2 мкмоль/л, то есть в 2,4 раза. Прямой билирубин снизился до 145,3 мкмоль/л, а непрямой – до 131,9 мкмоль/л. Так же наблюдается снижение печеночных показателей: АЛТ – 55,7 ед/л; АСТ – 67,8 ед/л; Щелочная Фосфатаза снизилась в 5 раз, и составила 214 Ед/л.

В долгосрочной перспективе прогноз выздоровления данного пациента неблагоприятный, так как проведенное консервативное и оперативное лечение направлено не на избавление причины, вызвавшей механическую желтуху, а на купирование её симптоматики.

Заключение. Таким образом, исследование клинического случая механической желтухи на фоне рака головки поджелудочной железы показал, что от своевременности диагностики и выбора тактики лечения механической желтухи зависит дальнейшее состояние и самочувствие пациента. Вовремя начатая терапия, которая включала в себя консервативные и оперативные методы лечения, позволили избежать осложнений связанных с интоксикацией организма и в целом облегчить самочувствие больного до удовлетворительных показателей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Актуальные проблемы механической желтухи в хирургии / С.Н. Стяжкина, А.Р. Истеева, К.А. Короткова [и др.] // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 7. С. 427-443.
2. Стяжкина С.Н. Механическая желтуха – основное осложнение гепатопанкреатобилиарной системы / С.Н. Стяжкина, А.А. Гадельшина, Е.М. Ворончихина // Вестник науки и образования. 2017. № 5. С. 103-105.
3. Натальский А.А. Современные аспекты распространенности синдрома механической желтухи хирургии // Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. 2014. Т.9. № 3. С. 55-60.
4. Стяжкина С.Н. Аспекты динамики и лечения механической желтухи / С.Н. Стяжкина, А.А. Гадельшина, Е.М. Ворончихина // Наука и образование сегодня. 2017. № 3. С. 46-49.
5. Актуальные вопросы хирургии поджелудочной железы / А.Ш. Ревитшвили, А. Г. Кригер, В. А. Вишневецкий [и др.] // Хирургия. 2018. № 9. С. 5-14.
6. Гарин А.М., Базин И.С. Злокачественные опухоли пищеварительной системы. М.: ИнфомедияПаблицерз. 2003. С. 171- 236.
7. Криничный Л.В. Диагностика и лечение заболеваний печени, поджелудочной железы, селезенки и двенадцатиперстной кишки. Тюмень, 1990. С. 161-163.

© Стяжкина С.Н., Зайцев Д.В., Салихова И.Р.,
Валиев Р.Р., Махмутова Э.Р., 2023.